

EFEITOS ANTIOXIDANTES DA MELATONINA NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Vinícius Curti Morselli Araujo¹
Amanda Carolina Saraiva²
Bruna Medeiros Borges Bronzelli³
Thais Uenoyama Dezem⁴

Recebido em: 12/2025

Aceito em: 12/2025

DOI: [10.5281/zenodo.20847403](https://doi.org/10.5281/zenodo.20847403)

RESUMO

A melatonina é uma indolamina com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras e osteoprotetoras, capaz de atuar na modulação da resposta do hospedeiro na periodontite. Esta revisão integrativa teve como objetivo analisar evidências clínicas e pré-clínicas sobre os efeitos da melatonina como adjuvante à terapia periodontal não cirúrgica. A busca foi realizada nas bases PubMed e LILACS, utilizando os descritores “melatonin” e “periodontitis”. Foram incluídos ensaios clínicos e estudos pré-clínicos publicados entre 2015 e 2025. Ao fim da triagem, onze estudos preencheram os critérios de elegibilidade, sendo estes: seis clínicos e cinco pré-clínicos. A administração da melatonina foi realizada por via tópica ou sistêmica, promoveu uma melhora significativa nos parâmetros clínicos periodontais, com redução da profundidade de sondagem, ganho de inserção clínica e diminuição do sangramento gengival. Também foram observados redução de marcadores inflamatórios e oxidativos, (IL-1 β , IL-6, TNF- α , MMP-9 e MPO), e aumento da atividade antioxidante e da densidade óssea alveolar. Em modelos animais, observou-se modulação das vias NF- κ B e RANKL/OPG, redução da reabsorção óssea e estímulo à atividade osteoblástica. Conclui-se que a melatonina apresenta potencial terapêutico promissor como agente coadjuvante à terapia periodontal não cirúrgica, contudo estudos clínicos multicêntricos e de longa duração são necessários para estabelecer segurança, dose ideal e padronização de uso.

Palavras-chave: Periodontite. Melatonina. Raspagem Dentária. Antioxidantes.

ANTIOXIDANT EFFECTS OF MELATONIN IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

¹ Graduando do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

² Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

³ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

⁴ Doutora em Biologia Buco-dental, FOP/Unicamp. Mestre em Periodontia - Unifeb; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

ABSTRACT

Melatonin is an indolamine with antioxidant, anti-inflammatory, immunomodulatory, and osteoprotective properties, capable of modulating the host response in periodontitis. This integrative review aimed to analyze clinical and preclinical evidence on the effects of melatonin as an adjunct to non-surgical periodontal therapy. The search was conducted in the PubMed and LILACS databases, using the descriptors “melatonin” and “periodontitis.” Clinical trials and in vivo preclinical studies published between 2015 and 2025 were included. After screening, eleven studies met the eligibility criteria (six clinical and five preclinical). Melatonin was administered topically or systemically and promoted significant improvement in periodontal clinical parameters, including reduced probing depth, clinical attachment gain, and decreased gingival bleeding. A reduction in inflammatory and oxidative markers (IL-1 β , IL-6, TNF- α , MMP-9, and MPO), as well as an increase in antioxidant activity and alveolar bone density, were also observed. In animal models, modulation of the NF- κ B and RANKL/OPG pathways, reduced bone resorption, and stimulation of osteoblastic activity were reported. It is concluded that melatonin presents promising therapeutic potential as an adjunct agent to non-surgical periodontal therapy; however, multicenter and long-term clinical studies are necessary to establish safety, optimal dosage, and standardized use.

Keywords: Periodontitis. Melatonin. Dental Scaling. Antioxidants.

1 INTRODUÇÃO

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial, resultante da interação entre o biofilme bacteriano disbiótico e a resposta imunoinflamatória exacerbada do hospedeiro, resultando na destruição progressiva dos tecidos de suporte dentário^{1,2}. Trata-se de uma das doenças orais mais prevalentes, sendo a principal causa de perda dentária em adultos. Além disso, a periodontite apresenta associações bidirecionais com diversas condições sistêmicas, como diabetes mellitus, obesidade, efeitos adversos na gravidez e doenças gastrointestinais, evidenciando sua grande relevância clínica e impacto sobre a qualidade de vida dos indivíduos³.

O tratamento periodontal não cirúrgico (TPNC) constitui a base terapêutica para controle da doença e para redução da carga microbiana subgingival. No entanto, a resposta ao tratamento pode variar consideravelmente devido ao perfil imunológico individual e pela presença de condições sistêmicas que potencializam o processo inflamatório¹. Diante disso, o conceito de modulação do hospedeiro tem ganhado relevância, ao propor o uso de agentes capazes de regular a resposta inflamatória e oxidativa sem interferir diretamente na microbiota bucal⁴.

O estresse oxidativo desempenha um dos principais mecanismos fisiopatológicos da periodontite, sendo decorrente do desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e a capacidade antioxidante do organismo. Esse processo provoca oxidação de lipídios,

proteínas e DNA, contribuindo para a perpetuação da inflamação e para a reabsorção óssea alveolar⁵. Pacientes com periodontite apresentam níveis elevados de marcadores oxidativos, como o malondialdeído (MDA), e redução significativa da capacidade antioxidante total em saliva e fluido gengival crevicular⁴. Assim agentes antioxidantes e imunomoduladores têm sido amplamente investigados como estratégia adjuvante à TPNC, visando melhorar o controle inflamatório e oxidativo⁶⁻⁹.

Entre os compostos naturais estudados, destaca-se a melatonina (MEL), uma indolamina endógena sintetizada pela glândula pineal e por tecidos extrapineais, como retina, mucosa gastrointestinal, medula óssea e células do sistema imunológico³. Além de regular o ritmo circadiano, possui efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, imunomoduladores e osteoprotetores². Atua como estabilizadora direta de radicais livres e estimula enzimas antioxidantes endógenas, como superóxido dismutase, catalase e glutathione peroxidase, contribuindo para reduzir o dano oxidativo celular⁴.

No ambiente periodontal, a melatonina inibe a ativação do fator nuclear kappa B (NF- κ B), reduz a liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-1 β , IL-6 e TNF- α e modula a via RANK/RANKL/OPG, diminuindo a reabsorção óssea alveolar e favorecendo a regeneração tecidual¹. Além disso, possui atividade antimicrobiana e efeitos benéficos sobre a resposta imune local, o que reforça seu potencial como agente de modulação do hospedeiro³.

Diante dessas evidências, a MEL tem se destacado como um composto promissor no tratamento adjuvante da TPNC, apresentando ação multifatorial sobre os mecanismos oxidativos, inflamatórios e ósseos. Sua biocompatibilidade, segurança e capacidade de atuação em diferentes vias fisiológicas justificam o crescente interesse em seu uso terapêutico.

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura para analisar as evidências científicas disponíveis acerca do potencial terapêutico da MEL na progressão da periodontite, reunindo dados clínicos e pré-clínicos que abordam os seus principais efeitos antioxidantes na modulação da resposta do hospedeiro.

2 METODOLOGIA

Estratégia de busca

A busca bibliográfica foi realizada nas bases PubMed e LILACS, utilizando a estratégia de pesquisa: Periodontitis AND melatonin. Aplicaram-se filtros para incluir textos completos, de acesso gratuito, publicados entre 2015 e 2025.

Quadro 1 - Estratégia de busca adotada em cada banco de dados e o resultado obtido.

Base de dado	Estratégia de busca adotada	Resultados obtidos
PubMed	(periodontitis) AND (melatonin)	157
LILACS	(periodontitis) AND (melatonin)	94

Fonte: Própria Autoria

Critérios de inclusão

Para a seleção dos estudos, utilizou-se o acrônimo PICOT, de modo a delimitar os registros potencialmente elegíveis. Foram incluídos estudos controlados, em humanos ou animais, que avaliaram a administração de melatonina (MEL), em suas diferentes formulações (tópica, em gel ou sistêmica), em indivíduos com periodontite. Foram considerados como critérios de exclusão os estudos observacionais, estudos *in vitro*, revisões narrativas, revisões sistemáticas e meta-análises. Optou-se por incluir apenas estudos em humanos e em animais cuja população estivesse dividida em grupos de tratamento e controle, com o objetivo de minimizar vieses e possibilitar o estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre a intervenção. Dessa forma, a revisão apresentou uma análise direta de evidências mais robustas acerca dos efeitos específicos da administração de MEL na periodontite, bem como de seus mecanismos envolvidos.

Quadro 2 - Formulação PICOT

P	Humanos ou animais com periodontite
I	Administração de melatonina
C	Sem administração de melatonina (controle positivo ou negativo)
O	Perda óssea alveolar, mediadores inflamatórios e estresse oxidativo
T	Estudos clínicos ou pré-clínicos controlados

Fonte: Própria Autoria.

Critérios de seleção

O processo de seleção dos estudos foi conduzido com auxílio do gerenciador de referências Rayyan^{10,11}. Após a remoção de duplicatas, procedeu-se à triagem por títulos e resumos para

identificar estudos em consonância com a temática e o objetivo da revisão. Posteriormente, realizou-se a leitura integral dos textos para confirmar a elegibilidade. Dois revisores independentes (VCMA) e (ACS) realizaram a triagem, e eventuais discordâncias foram solucionadas por um terceiro avaliador (TUD). Para a extração dos dados, elaborou-se um formulário padronizado contemplando: autor/ano, população do estudo, via de administração da melatonina, parâmetros avaliados, métodos de avaliação e principais resultados. Esse processo permitiu comparar os estudos quanto a seus pontos de convergência e divergência, oferecendo uma visão abrangente de suas características metodológicas e achados principais.

RESULTADOS

Figura 1: Processo de Seleção dos estudos.

Fonte: Própria autoria

Quadro 3: Principais Características dos estudos clínicos incluídos.

Autor e Ano	Tipo de Estudo	População	Via de Administração	Acompanhamento	Parâmetros	Resultados
Pratap et al, 2025	Ensaio clínico randomizado o boca dividida	24 pacientes com periodontite estágio II	Gel 1% intrabolsal, 01 vez por semana durante 04 semanas	3 meses	PS, NIC, NG, IP, SS, SOD, A. <i>actinomycetem-comitans, P. intermedia</i>	Diminuição significativa de, IP, PS, NIC, IG e SOD no grupo teste.
Tang & Wang, 2024	Ensaio clínico	110 pacientes com periodontite estágios I e IV	Gel 1%, aplicado uma ou duas vezes ao dia	—	PS, SS, IL-1 β , IL-6, TNF- α	O grupo teste apresentou redução significativa de PS, SS, IL-1 β , IL-6 e TNF- α em comparação ao controle. Também exibiu menos defeitos ósseos e maior densidade óssea alveolar.
Mohamad Rauf et al, 2024	Ensaio clínico randomizado o triplo-cego	88 pacientes com periodontite crônica localizada, estágios II e III, bolsas \geq 5 mm	Gel 5%, 01 vez por semana durante 04 semanas	3 meses	IG, NIC, PS	Houve redução significativa de IG, NIC e PS.
Bazyar et al, 2022	Ensaio clínico controlado duplo-cego	44 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e periodontite crônica	02 comprimidos contendo 3 mg de melatonina por 08 semanas, em jejum	2 meses	NIC, PS, IP, SS, glicemia, PAS, PAD, HbA1c, HDL, LDL, colesterol total	Redução significativa de HbA1c e aumento significativo de HDL no grupo de intervenção.
Ahmed et al, 2021	Ensaio clínico randomizado o de boca dividida	24 pacientes com periodontite estágio II	Gel 5% intrabolsal, 01 vez por semana durante 04 semanas	3 meses	PS, NIC, NG, IP, MMP-9 (ELISA), capacidade antioxidante (imunodiagnóstico)	Sem diferença em IP e NG. Ganho significativo em PS e NIC, redução de MMP-9 e aumento da capacidade antioxidante no grupo teste.
Anton et al, 2021	Ensaio clínico duplo-cego controlado	54 pacientes com periodontite e diabetes tipo II	02 comprimidos contendo 3 mg de melatonina, 01 vez ao dia durante 08 semanas	2 meses	PS, NIC, SS, IP, HbA1c	Redução significativa de PS, NIC, IP e SS, além de diminuição da gravidade da periodontite e melhora do controle glicêmico.

PS – Profundidade de sondagem. NIC – Nível de inserção clínica. NG – Nível gengival. SS – Sangramento à sondagem. IG – Índice gengival. IP – Índice de placa. SOD – Superóxido dismutase. PAS – Pressão arterial sistólica. PAD – Pressão arterial diastólica. HbA1c – Hemoglobina glicada. HDL – Lipoproteína de alta densidade. LDL – Lipoproteína de baixa densidade. MMP-9 – Metaloproteinase da matriz-9.

Fonte: Própria autoria.

Quadro 4: Principais Características dos estudos pré-clínicos incluídos.

Autor e Ano	População	Intervenção	Parâmetros	Resultados
Tuerhong et al., 2024	18 animais (n=8 por grupo): (1) CTL, (2) PI, (3) PI+MEL	Administração intraperitoneal de 100 mg/kg de peso corporal por 7 dias	POA, MPO, MMP-8, MMP-9	Diminuição significativa da POA, MPO, MMP-8 e MMP-9.
Yorgancilar et al., 2024	40 animais (n=8 por grupo): (1) CTL, (2) PI, (3) PI+RT, (4) PI+RT+AMI, (5) PI+RT+MEL	Administração intraperitoneal (10 mg/kg/dia) durante 15 dias	POA, RANKL, OPG, Caspase-3, IL-1 β , IL-10, IL-6, TNF- α , estresse oxidativo	Diminuição significativa da POA, RANKL, Caspase-3, estresse oxidativo, IL-1 β , IL-10, IL-6 e TNF- α . Aumento significativo de OPG.
Dogan et al., 2024	44 animais: (1) CTL (n=6), (2) OP (n=6), (3) PI (n=8), (4) PI+OP (n=8), (5) PI+OP+MEL30 (n=8), (6) PI+OP+MEL50 (n=8)	Administração intraperitoneal (30 mg/kg/dia e 50 mg/kg/dia) durante 30 dias	POA, RANKL	Redução significativa da POA e da atividade de RANKL.
Santos et al., 2018	140 animais (n=18 por grupo): (1) CTL, (2) PI, (3) PN, (4) PI+PN, (5) CTL+MEL, (6) PI+MEL, (7) PN+MEL, (8) PI+PN+MEL	5 mg/kg de melatonina dissolvida em água por 28 dias	Inflamação periodontal, TNF- α , IL-6, glicemia, insulina em jejum, perfil lipídico, fosforilação da serina Akt	Redução significativa de TNF- α , inflamação, resistência insulínica e melhora do perfil lipídico.
Ozdem et al., 2017	30 animais: (1) CTL (n=7), (2) CTL+MEL (n=7), (3) PI (n=8), (4) PI+MEL (n=8)	Administração intraperitoneal (10 mg/kg/dia) durante 2 semanas	POA, MDA, SOD, GTT	Redução significativa de MDA e aumento de GTT. A POA reduziu, mas sem diferença significativa em relação ao grupo controle.

Legenda: PI – Periodontite induzida. CTL – Controle. POA – Perda óssea alveolar. MPO – Myeloperoxidase. MMP – Matrix metalloproteinases. RT – Radioterapia. AMI – Amifostina. RANKL – Ativador do receptor do ligante do fator nuclear kappa-B. OPG – Osteoprotegerina. OP – Osteoporose induzida. PN – Pinealectomia. MDA – Malondialdeído. SOD – Superóxido dismutase. GTT – Glutathione peroxidase.

Fonte: Própria autoria.

Foram incluídos 11 estudos: seis ensaios clínicos¹²⁻¹⁷ que avaliaram a MEL como adjuvante à TPNC em humanos e cinco estudos pré-clínicos¹⁸⁻²² em modelos de periodontite induzida por

ligadura em roedores. Todos os estudos experimentais utilizaram o modelo de ligadura, isoladamente ou associado a outras condições, como osteoporose e radioterapia.

Nos ensaios clínicos, quatro estudos empregaram gel intrabolsa de MEL a 1% ou 5% aplicado uma vez por semana durante quatro semanas^{12-14,16}. Um deles associou o gel à vitamina C tópica¹⁴. Dois ensaios utilizaram administração oral sistêmica com comprimidos de 3 mg duas vezes ao dia durante oito semanas em pacientes com diabetes tipo 2^{15,17}.

Nos modelos animais, quatro estudos empregaram administração intraperitoneal e um utilizou via oral dissolvida em água¹⁷⁻²¹. As doses variaram entre 5 e 100 mg/kg e o tempo de tratamento entre 7 e 30 dias. O período de acompanhamento dos ensaios clínicos variou de oito semanas a três meses, enquanto nos estudos experimentais as avaliações foram realizadas ao final do protocolo.

Em humanos, a melatonina promoveu redução adicional da profundidade de sondagem em quatro estudos^{12-14,16} e ganho de inserção clínica em três^{14,16,17}. Três publicações observaram diminuição do sangramento gengival e do índice gengival^{13,15,17}, e uma relatou melhora do índice de placa¹². Três estudos identificaram melhora do perfil oxidativo e inflamatório, com aumento da capacidade antioxidante e redução de IL-1 β , IL-6, TNF- α e MMP-9^{12,13,16}. Um ensaio demonstrou aumento da densidade óssea alveolar¹³. Em pacientes com diabetes, observou-se redução de HbA1c e melhora do perfil lipídico^{15,17}.

Nos modelos pré-clínicos, quatro estudos relataram redução significativa da perda óssea alveolar^{18,20-22}. Dois observaram modulação da via RANKL/OPG com menor atividade osteoclástica e maior formação óssea^{19,20}. Três estudos evidenciaram redução de marcadores inflamatórios e oxidativos, como MMP-8, MMP-9, MPO e MDA, e aumento da atividade antioxidante^{18,21,22}. No modelo associado à radioterapia, a melatonina reduziu a inflamação, a apoptose e a reabsorção óssea, com eficácia comparável à amifostina e menor toxicidade¹⁹.

De modo geral, os estudos convergem ao demonstrar que a MEL, administrada por via tópica ou sistêmica, potencializa os efeitos da terapia periodontal não cirúrgica, promovendo melhora clínica como: redução da profundidade de sondagem; ganho de inserção clínica; diminuição do sangramento gengival, melhora da capacidade antioxidante, redução de citocinas pró-inflamatórias, modulação inflamatória e efeito protetor sobre o tecido ósseo alveolar. Nos modelos animais, os resultados reforçam o aumento da ação antioxidante e anti-inflamatória da melatonina, observaram-se: redução da perda óssea alveolar, modulação da via RANKL/OPG, diminuição de MDA, MPO, MMP-8 e MMP-9, e sua capacidade de limitar a reabsorção óssea associada à periodontite.

3 DISCUSSÃO

Nesta revisão, analisou-se os efeitos terapêuticos da administração de MEL em modelos clínicos e pré-clínicos de periodontite. Como parâmetro central, foi avaliada a resposta clínica periodontal e a perda óssea alveolar, uma vez que representam indicadores diretos da progressão da doença e da efetividade terapêutica. A maioria dos estudos incluídos evidenciou melhora significativa desses parâmetros, reforçando o potencial da MEL como agente modulador do hospedeiro e adjuvante à TPNC.

Nos ensaios clínicos, a administração tópica de MEL em gel a 1% ou 5% foi a forma mais empregada e demonstrou melhora clínica expressiva, com redução da profundidade de sondagem e ganho de inserção clínica^{12-14,16}. Esses resultados indicaram que a aplicação local da melatonina potencializa os efeitos da raspagem e alisamento radicular, favorecendo a reparação tecidual e a resolução inflamatória local. A via oral também se mostrou eficaz, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2, nos quais a suplementação diária reduziu a HbA1c e melhorou o perfil lipídico e a pressão arterial^{15,17}, indicando que a ação antioxidante e anti-inflamatória da MEL não se restringe ao ambiente bucal e contribui para o equilíbrio metabólico sistêmico.

A periodontite é uma doença de base infecciosa, mas sua progressão depende fortemente da resposta imune e do estresse oxidativo desencadeado pelo biofilme subgengival. A presença de lipopolissacarídeos bacterianos estimula a ativação de neutrófilos e macrófagos, com liberação de espécies reativas de oxigênio, citocinas e metaloproteinases, resultando em dano tecidual progressivo. Os estudos incluídos mostraram que a melatonina reduz marcadores inflamatórios, como IL-1 β , IL-6, TNF- α e MMP-9, e aumenta a capacidade antioxidante total e a atividade da superóxido dismutase^{11,12,15}. Esses achados reforçam a atuação da melatonina na neutralização direta de radicais livres e na inibição do eixo inflamatório mediado pelo NF- κ B, um dos principais mecanismos envolvidos na destruição tecidual periodontal⁵.

Nos modelos experimentais, a administração de MEL reduziu de forma consistente a perda óssea alveolar, independentemente da dose e da via utilizada¹⁸⁻²². Esse efeito está associado à modulação da via RANK/RANKL/OPG, com diminuição da atividade osteoclástica e preservação do equilíbrio osteoblástico²¹. Além disso, os estudos pré-clínicos evidenciaram redução das metaloproteinases MMP-8 e MMP-9, da mieloperoxidase (MPO) e de marcadores de estresse oxidativo, como o malondialdeído (MDA), juntamente com elevação de enzimas antioxidantes, como a glutathiona peroxidase^{18,22}. Esses mecanismos apontam que a MEL atua tanto sobre a resposta inflamatória quanto sobre o metabolismo ósseo, atenuando os efeitos destrutivos da inflamação crônica.

Os resultados observados nos estudos que associaram periodontite a condições sistêmicas, como diabetes, osteoporose e radioterapia, também reforçam o caráter multifuncional da MEL. Em

modelo experimental de radioterapia, o tratamento reduziu a inflamação, a apoptose e a reabsorção óssea, apresentando eficácia semelhante à amifostina, porém com menor toxicidade¹⁹. Em animais com osteoporose, a MEL preservou o trabeculado ósseo e reduziu a infiltração inflamatória²⁰. Esses achados demonstram que a MEL exerce efeito protetor multissistêmico, por atuar em alvos comuns de inflamação e estresse oxidativo, o que a torna uma candidata promissora para o manejo periodontal em pacientes com comorbidades.

Ainda que os efeitos benéficos sejam consideráveis, há heterogeneidade nos protocolos clínicos, especialmente quanto às doses, tempo de tratamento e formulações empregadas. A maioria dos estudos clínicos teve curta duração (2 a 3 meses) e pequenas amostras, o que limita a extrapolação dos resultados. Ensaio clínicos randomizados de maior porte e longo acompanhamento são necessários para confirmar a segurança, dose ideal e frequência de aplicação, bem como para esclarecer se os efeitos observados são mantidos em longo prazo.

Os achados desta revisão indicam que a MEL atua como potente agente antioxidante, anti-inflamatório e regulador ósseo, favorecendo a reparação periodontal. Sua capacidade de modular o eixo NF-κB e a via RANKL/OPG, associada à melhora da defesa antioxidante, explica a convergência dos resultados entre estudos clínicos e experimentais. Esses dados sustentam o uso da MEL como coadjuvante promissor à TPNC, especialmente em indivíduos com distúrbios sistêmicos que potencializam o estresse oxidativo e a resposta inflamatória periodontal, contribuindo para melhora significativa dos principais parâmetros clínicos periodontais.

4 CONCLUSÃO

A MEL pode apresentar potencial terapêutico significativo como adjuvante à TPNC, conferindo benefícios clínicos, inflamatórios e oxidativos. Em modelos animais, esses efeitos incluem maior preservação óssea e modulação de vias metabólicas associadas à remodelação óssea, enquanto nos estudos clínicos observa-se melhora consistente dos principais parâmetros periodontais, como profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e sangramento gengival. Contudo, a falta de padronização entre os estudos limita a definição de protocolos clínicos definitivos. Assim, recomenda-se a realização de ensaios clínicos randomizados, controlados, multicêntricos e com maior tempo de acompanhamento para determinar dose, frequência, via de administração e segurança a longo prazo.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Zhang Y, Jia R, Zhang Y, Sun X, Mei Y, Zou R, et al. Effect of non-surgical periodontal treatment on cytokines/adipocytokines levels among periodontitis patients with or without obesity: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2023;23(1):717.
2. Khalid W, Koppolu P, Alhulaimi H, Alkhalaf AH, Almajid A. Role of melatonin in periodontal diseases: a structured review. *Adv Biomed Res*. 2024; 13:88.
3. Najeeb S, Khurshid Z, Zohaib S, Zafar MS. Therapeutic potential of melatonin in oral medicine and periodontology. *Kaohsiung J Med Sci*. 2016;32(8):391–6.
4. Bhuyan R, Bhuyan SK, Mohanty JN, Das S, Juliana N, Juliana IF. Periodontitis and its inflammatory changes linked to various systemic diseases: a review of its underlying mechanisms. *Biomedicines*. 2022;10(10):2659.
5. Wang C, Wang L, Wang X, Cao Z. Beneficial effects of melatonin on periodontitis management: far more than oral cavity. *Int J Mol Sci*. 2022;23(23):14541.
6. Qi F, Huang H, Wang M, Rong W, Wang J. Applications of antioxidants in dental procedures. *Antioxidants*. 2022;11(12):2492.
7. Tóthová L, Celec P. Oxidative stress and antioxidants in the diagnosis and therapy of periodontitis. *Front Physiol*. 2017; 8:1055.
8. Balaji TM, Varadarajan S, Jagannathan R, Mahendra J, Fageeh HI, Fageeh HN, et al. Melatonin as a topical/systemic formulation for the management of periodontitis: a systematic review. *Materials*. 2021;14(9):2417.
9. Araújo EG, de Oliveira DMSL, Martins CC, Stefani CM. Efficacy of antioxidant supplementation to non-surgical periodontal therapy on metabolic control in type 2 diabetes patients: a network meta-analysis. *Antioxidants*. 2022;11(4):621.
10. Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid A. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Syst Rev*. 2016; 5:210.
11. Rayyan: AI-Powered Systematic Review Management Platform [Internet]. [citado 6 de dezembro de 2025]. Disponível em: <https://www.rayyan.ai/>
12. Pratap AJ, Srinath R, Praveen NC, Sustarwar P, Sadarjoshi M, Almalki SA, et al. Evaluation of melatonin gel as local drug delivery system for the treatment of periodontitis: a split-mouth randomized controlled trial. *BMC Oral Health*. 2025;25(1):230.

13. Tang T, Wang Q. Comparison of topical 1% melatonin gel and non-surgical periodontal therapy for stage i and stage iv periodontal disease. *Altern Ther Health Med*. 2024; AT10191.
14. Mohamad Rauf KM, Alzubaidee AF, Hamonari NH. Evaluation of the effect of topically applied melatonin and vitamin c in the non-surgical treatment of chronic periodontitis: a triple-blind randomized clinical trial. *Cureus*. 2024;16(12): e76676.
15. Bazyar H, Zare Javid A, Zakerkish M, Yousefimanesh HA, Haghighi-Zadeh MH. Effects of melatonin supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis under nonsurgical periodontal therapy: A double-blind randomized controlled trial. *J Res Med Sci Off J Isfahan Univ Med Sci*. 2022; 27:52.
16. Ahmed E, Shaker OG, Yussif N, Ghalwash DM. Effect of locally delivered melatonin as an adjunct to nonsurgical therapy on gcf antioxidant capacity and mmp-9 in stage ii periodontitis patients: a randomized controlled clinical trial. *Int J Dent*. 2021; 2021:8840167.
17. Anton DM, Martu MA, Maris M, Maftai GA, Sufaru IG, Tatarciuc D, et al. Study on the effects of melatonin on glycemic control and periodontal parameters in patients with type ii diabetes mellitus and periodontal disease. *Medicina (Mex)*. 2021;57(2):140.
18. Tuerhong K, Liu K, Shen D, Zhang Q, Huang Q, Yang M, et al. Integrating network pharmacology and experimental evaluation to explore the complementary therapeutic effect and mechanism of melatonin in periodontitis. *Heliyon*. 2024;10(12): e32494.
19. Yorgancilar N, Kose O, Rakici SY, Mercantepe T, Akyildiz K, Tumkaya L, et al. Preventive effects of melatonin and amifostine on irradiated rats with experimental periodontitis. *BMC Oral Health*. 2024;24(1):1453.
20. Altıntepe Doğan SS, Toker H, Göze ÖF. Melatonin decreases alveolar bone loss in rats with experimental periodontitis and osteoporosis: a morphometric and histopathologic study. *Biomedicines*. 2024;12(3):684.
21. Santos RMD, Marani F, Chiba FY, Mattera MS de LC, Tsosura TVS, Tessarin GWL, et al. Melatonin promotes reduction in tnf levels and improves the lipid profile and insulin sensitivity in pinealectomized rats with periodontal disease. *Life Sci*. 2018; 213:32–9.
22. Özdem M, Kırzioğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Fentoğlu Ö, Uz E, et al. Antioxidant effects of melatonin in heart tissue after induction of experimental periodontitis in rats. *J Oral Sci*. 2017;59(1):23–9.